

MAKTABGACHA TA`LIMNING BIZNESDAGI O`RNI VA MALAKALI PEDAGOGIK KADRLAR BILAN TA`MINLANISHI.

S.M. Xudoyberdiyev

Uzun pedagogika kolleji direktori

A.D.Isayev

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti,

Uzun pedagogika kolleji o`qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11175247>

ARTICLE INFO

Received: 4th April 2024

Accepted: 6th May 2024

Published: 10th May 2024

KEYWORDS

*Biznes, xizmat ko`rsatish, ta`lim
biznesi, MTT, nodavlat MTTlar,
malakali kadrlar.*

ABSTRACT

O`zbekistonda kichik biznes yildan yilga rivojlanib bormoqda. Buni mamlakatimizning yillik YaIM ko`rsatkichidagi ulushining o`shishida ko`rishimiz mumkin. 2023- yilning yanvar-sentabr oylari yakunlariga ko`ra, kichik biznesning respublika YAIMdagi ulushi 51,2 % ni tashkil etdi.

Hududlarda kichik biznesning eng katta ulushi Surxondaryo (hududda yaratilgan yalpi qo`shilgan qiymat umumiy hajmining 76,7 % ini tashkil etgan), Jizzax (74,2 %), Buxoro (73,1 %) va Samarqand (73,1 %) viloyatlarida kuzatildi.

Biznes – bu iqtisodiy taraqqiyotning drayveri hisoblanib iqtisodiy o`shining muhim omilidir. Ta`lim biznesi tadbirkorlik sohasida nibatan yosh va rivojlanib bo`rayotgan tarmoqlardan biridir. Uning asosiy maqsadi mehnat bozoriga yuqori malakali va raqobatbardosh kadrlarni yetkazishdir. Rivojlanayotgan tarmoqni malakali pedagogik kadrlar bilan ta`minlash mamlakatimizning muhim vazifalardan biri. Mazkur maqolada mamlakatimizda maktabgacha ta`lim tashkilotlarining (MTT) biznesdagi o`rni atroflicha tahlil qilinib va buna malakali pedagogik kadrlarga bo`lgan ehtiyojini qondirish masalalari ko`rib chiqildi.

Mamlakatimizda oxirgi yillarda biznes sohasida katta yutuqlarga erishdik desak xato qilmagan bo`lamiz. Hozirgi vaqtga kelib jamiyatimizning barcha sohalarida biznes faoliyatini uchratishimiz mumkin.

Ko`pchilik biznes so`zini eshidgan bo`lsada ularda faqat pul topsh yoki boylik ortirish fikri shakllangan. Lekin biznes faqat yuqoridagi fikr bilan cheklanmasdan u chuqur mazmunga ega kategoriya hisoblanadi.

«Biznes» atamasi ilk bor XVIII-asrning oxiri, XIX-asrning boshlarida paydo bolgan. «Biznes» sozi inglizcha «business» sozidan olingan bolib, «ish», «mashg`ulot» degan manoni bildiradi. Biznes – bu insonning daromad olib, hayot kechiradigan, tirikchilik vositasidir.¹

Biznesning asosiy qismini tadbirkorlik faoliyati tashki etadi. Qachon biznesda yaratuvchanlik xususiyati namoyon bo`lsa bu tadbirkorlik faoliyati hisoblanadi. Ya`ni agar biznesda tovar ishlab chiqarish yoki xizmat ko`rsatish jarayonlari kuzatilsa - bu tadbirkorlik faoliyatidir.

Jamiyatimizda biznesning turli xil ko`rinishlari mavjud. Ko`lamiga ko`ra biznes kichik, o`rta va yirik biznes turlarga bo`linadi. Sohalar bo`yicha esa sanoat, qishloq xo`jalik, qurilish, maishiy xizmat, transport, ta`lim, tibbiyot va boshqa biznes turlariga ajraladi.

O`zbekistonda, xususan Surxondaryo viloyatida, xizmat ko`rsatish tadbirkorlik sohasi dinamik rivojlanib bormoqda, buni 1 – jadvaldan ko`rishimiz mumkin.

1 - jadval

O`zbekiston Respublikasida 2017 – 2023 yillarda kichik tadbirkorlik subyektlarining ko`rsatilgan xizmatlar hajmi, mlrd. so`m²

Yillar	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2017 yilga nisbatan o`shish sur`ati
Surxondaryo viloyati	3431,7	4563,9	4879,9	5331,3	6938,4	8279,3	9979,1	2,9 barobar
O`zbekiston bo`yicha	69212,7	84433,4	103106,6	114052,7	147061,6	181245,0	224443,7	3,2 barobar

Yuqoridagi ma`lumotlarga asoslanib quyidagi xulosa kelamiz, Surxondaryo viloyatida kichik biznes tadbirkorlar subyektlari tomonidan ko`rsatilgan xizmatlar hajmi 2023 yilda 2017 yilga nisbatan 2,9 barobar oshgan. O`zbekiston bo`yicha esa bu ko`rsatkich 3,2 barobarga ko`paygan. Surxondaryo viloyatida bu davrda kichik biznes subyektlari ko`rsatilgan hajmi O`zbekiston Respublikasi bo`yicha o`rtacha o`shish sur`atilaridan pastroq natijalarga erishgan. Bundan kelib chiqadiki viloyatimizda xizmat ko`rsatish sohasida kichik biznesni rivojlantirish uchun hali katta imkoniyatlarimiz mavjud.

O`zbekistonda hozirgi kunda rivojlanib borayotgan sohalardan biri - bu ta`lim xizmati, aniqrog`i maktabgacha ta`lim xizmati. Maktabgacha ta`lim agentligi ma`lumotlariga qaraganda 2023-yilning 1-avgust holatiga ko`ra, respublikada jami 30 792 ta bog`cha faoliyat ko`rsatyapti. Shundan davlatga qarashli MTTlari soni 6 734 ta, nodavlat bog`chalar 24 058 tani tashkil etadi.³

¹ <https://telega.ph/Biznes-aslida-nima-Biznes-sozining-manosi-qanday-01-10>

² https://api.siat.stat.uz/media/uploads/sdmx/sdmx_data_466.pdf

³ <https://daryo.uz/2023/08/16/davlat-bogchalar-kopmi-yoki-xususiy-ozbekistondagi-mttlar-soni-malum-qilindi>

1 - rasm. O'zbekistonda 2017 - 2023 yillarda tashkil etilgan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining dinamikasi.

Tashkiliy shakli bo'yicha maktabgacha ta'lim tashkilotlarini asosan quyidagi turlarda ko'rishimiz mumkin:

- a) Davlat
- b) Nodavlat.

Mamlakatimizda nodavlat MTTlar xususiy, oilaviy va davlat - xususiy sherikchi-likka asoslanib tashkil etilmoqda.

2 - jadval

O'zbekistonda 2023 yilda tashkil etilgan maktabgacha ta'lim tashkilotlar (MTT)*

Xususiy MTT	Oilaviy MTT	Davlat-xususiy MTT	Jami
789	21941	1328	24058

*Muallif tomonidan tuzilgan

2 - rasm. O`zbekistonda 2023 yilda tashkil etilgan maktabgacha ta`lim tashkilotlarning tashkiliy shakllari.

O`zbekistonda 2023 yilga kelib 24 058 ta nodavlat maktabgacha ta`lim tashkilotlari faoliyat yuritilgan bo`lib, xususiyl 3,3 %ni, oilaviyl 91,2 %ni va sherikchilikka asoslangan MTTlar 5,5 %ga teng.

Yuqoridagi rasmda ko`rinib turibdiki nodavlat MTTlar asosan oilaviyl korxonalar shaklida tashkil etib kelmoqda. Oilaviyl korxonalarini ortib borishi mamlakatimizda kichik biznes va xususiyl tadbirkorlikni tashkil etish uchun yaratilgan shart – sharoitlar bilan izohlashimiz mumkin. Yangi korxonani ochish tizimini takomillashtirish, bu yo`nalishda tashkil qilingan korxonalariga davlat tomonidan subsidiyalarning berilishi, banklar tomonidan imtiyozli kreditlarni ajratilishi nodavlat MTTlarning tarmog`ining rivojlanish sababidir.

O`zbekiston Respublikasi maktabgacha ta`lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 30-sentabrdagi – “Maktabgacha ta`lim tizimini boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to`g`risida”gi PQ-3955 - son qarorini ijro etish maqsadida ishlab chiqilgan bo`lib, 2030-yilgacha maktabgacha ta`lim tizimini rivojlantirish bo`yicha kompleks chora-tadbirlarni o`z ichiga oladi. Konsepsiya O`zbekiston Respublikasida maktabgacha ta`limni rivojlantirishning maqsadlari, vazifalari, ustuvor yo`nalishlari, o`rta va uzoq muddatli istiqboldagi bosqichlarini belgilaydi hamda maktabgacha ta`lim sohasini rivojlantirishga yo`naltirilgan dasturlar va kompleks chora-tadbirlarni ishlab chiqish uchun asos bo`ladi.⁴

O`zbekistonda MTTlarning yil sayin ortib borishi albatta bu yaxshi natija, lekin bu tashkilotlarni malakali pedagogik kadrlar bilan ta`minlash bu muhim masalalardan biridir.

Sabab shundaki, faoliyat yuritayotgan MTTlarda hanuzgacha yuqori malakali pedagogik kadrlarga bo`lgan ehtiyojlar qondirilmagan. Agar bu tashkilotlar yildan yilga ko`payib borayotgan bo`lsa kadrlarga bo`lgan ehtiyoj surunkali muammoga aylanadi.

Ushbu muammoni hal qilish uchun quyidagilarni taklif etamiz:

- a) hududdagi tashkil etilgan MTTlar va pedagogika kolleji hamda OTMlar bilan hamkorlik aloqalarini o`rnatish va ularni takomillashtirish;
- b) har yili hududlarda MTTlarda pedagoglarga bo`lgan talablarni monitoring olib borish va ta`lim tashkilotlariga yetkazish;
- c) ta`lim tashkilotlarida tarbiyachi va yordamchi tarbiyachilarga qisqa malakali kurslarni tashkil etish va muvaffaqiyatli kurslarni tugatgan xodimlarga tegishli sertifikatlarni berish;
- d) pedagogik kollejlarda qabul kvotasini oshirish;
- e) dual ta`limni rivojlantirish va takomillashtirish.

Yuqoridagi takliflarni joriyl qilish orqali ish faoliyatdagi va yangi tashkil etilayotgan MTTlarni yuqori malakali kadrlar bilan ta`minlashga erishamiz. Bu esa maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabga tayyorlash hamda ularni bilim va ko`nikmalarini shakllantirishda katta hissa qo`shgan bo`lamiz.

Adabiyotlar:

1. Ishmuxamedov A.E., Eshov M.P., Sunnatov M.N. «Bozor iqtisodiyoti va biznes asoslari» - O`quv qo`llanma - T.: TDIU, 2006 – 208 bet.

⁴ <https://lex.uz/docs/-4327235>

2. N.M.Qo`chqoriva, R.S.Nuraddinova. Tarbiyachi – pedagoglarda iqtisodiy-huquqiy kompetentlikni rivojlantirish fanida O`UM. Urganch 2022.
3. <https://stat.uz/uz/matbuot-markazi/qo-mita-yangiliklar/46575-8kichik-biznesning-yaim-yahm-dagi-ulushi-qanday-3>
4. <https://telegra.ph/Biznes-aslida-nima-Biznes-sozining-manosi-qanday-01-10>
5. https://api.siat.stat.uz/media/uploads/sdmx/sdmx_data_466.pdf
6. <https://daryo.uz/2023/08/16/davlat-bogchalari-kopmi-yoki-xususiy-ozbekistondagi-mttlar-soni-malum-qilindi>
7. “Maktabgacha ta’lim tizimini boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to`g`risida”gi PQ-3955 - son qarori <https://lex.uz/docs/-3923110>
8. Maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi. <https://lex.uz/docs/-4327235>

